

ANÁLISE DOS DESAFIOS NA IMPORTAÇÃO DE PELÍCULA WINDOW FILM DA COREIA DO SUL

Juliana Zanetic¹, Larissa Prado².
Co-autor: Ester Felix

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 – Cidade A. E. Carvalho – São Paulo/SP, Brasil, f111dir@cps.sp.gov.br.

RESUMO. *Considerando as relações internacionais entre países, o comércio exterior se destaca como uma das maiores ferramentas de globalização, auxiliando no crescimento das economias dos países ao redor do mundo. Uma nação irá importar todos aqueles bens ou serviços nos quais possuem ineficiência de produção, dessa forma, poderá suprir a escassez do mercado interno. Essa operação resulta na aplicação de barreiras as quais os importadores deverão enfrentar para operar nesse mercado, tendo em vista todos os fatores que um país pode oferecer. Muitas vezes importar produtos de outros países, ao invés de produzi-los no mercado interno, pode gerar a empresa importadora maiores resultados. A metodologia utilizada neste artigo foi de natureza exploratória qualitativa, através de um Estudo de Caso de uma empresa que importa o produto Película Window Film. O artigo teve como objetivo encontrar quais os principais desafios para importar responder o problema de pesquisa sobre quais os principais desafios encontrados na importação do produto Película Window Film no Brasil, e porque o Brasil não o produz este produto no mercado interno.*

Palavras-chave. Importação, Nações, Produção, Comércio Exterior.

ABSTRACT. *Considering international relations between countries, foreign trade stands out as one of the greatest tools of globalization, helping in the growth of the economies of countries around the world. A nation will import all those goods or services in which it has production inefficiencies, so it can supply the shortage of the domestic market. This operation results in the application of barriers that importers must face in order to operate in this market, given all factors that a country can offer. Often importing products from other countries, rather than producing them domestically, can generate the importing company greater results. The methodology used in this article was a qualitative exploratory nature, through a Case Study of a company importing the Película Window Film. This article aimed to find out what are the main challenges to import and answer the research question about what are the main challenges encountered in importing Window Film product in Brazil, and why Brazil does not produce this product domestically.*

Keywords. Importation, State, Production, Foreign Trade.

1. INTRODUÇÃO

Importação compreende-se pela aquisição de produtos, bens ou serviços estrangeiros, ou seja, de outro país, podendo ser de maneira temporária ou definitiva. Esse processo traz vantagens no preço, dado que, geralmente, mercadorias importadas possuem um custo reduzido, na variedade, uma vez que muitos produtos fabricados por outros países não são encontrados no mercado nacional, além da tributação realizada nos produtos que entram no território nacional, gerando receitas para o governo. Ao longo deste artigo será explorada toda a complexidade do processo de importação, analisando os desafios encontrados para se importar um produto no Brasil, focando na importação da Película *Window Film*.

Diante do mundo globalizado e da necessidade de competição no mercado internacional, abordar-se-a os motivos pelo qual o Brasil é um grande importador da Película *Window Film*, proveniente de

empresas Sul Coreanas, e porque o Brasil não possui empresas especializadas na fabricação deste produto, em território nacional.

2. O COMÉRCIO EXTERIOR NO BRASIL

O comércio exterior, segundo Maia e Almeida (2019) consiste na trocas de bens e serviços entre nações, visando o acúmulo de dívidas e suprimento de necessidades de ambas as partes. Seu percentual é, normalmente, um dos maiores índices que compõem o PIB (Produto Interno Bruto) de um país, que mensura as produções de uma nação e analisa sua economia.

No início de 2019, foi feita uma pesquisa a qual 13% do PIB brasileiro está representado pelas exportações e 12% pelas importações, relativas ao ano de 2017.

A Receita Federal (2015) define como exportação a saída de uma mercadoria ou serviços do território nacional, podendo ser temporária ou definitiva; gratuita ou geradora de custos.

O Brasil ocupa a 22ª posição no ranking de economias exportadoras do mundo.

Suas principais exportações são soja, minério de ferro, carne de frango e automóveis, conforme demonstrado na Tabela 1 e Figura 1, abaixo:

TABELA 1: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS (2019)

Exportações Brasileiras (Abril 2019)	US\$ bilhões
Soja	9,51
Minério de Ferro	5,7
Carne de Frango	1,88
Automóveis	1,7

FONTE: JORNAL NEXO (2019)

FIGURA 1: GRÁFICO EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS (2019)

FONTE: JORNAL NEXO (2019)

A Tabela 2 abaixo nos demonstra os principais países para onde os produtos produzidos no Brasil são destinadas como: China, Estados Unidos, Brasil, Alemanha e Argentina.

TABELA 2: PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES DO BRASIL (2019)

Principais Países de Origem (Setembro/2019)	US\$ bilhões
China	2,9
Estados Unidos	2,4
Brasil	2,3
Alemanha	0,918
Argentina	0,776

FONTE: MDIC (2019)

3. IMPORTAÇÃO

O conceito de importação, segundo os dados fornecidos no Invest Export Brasil (2019), é o processo fiscal e de compra de bens, produtos ou serviços de uma nação para outra, em troca de divisas.

De acordo com a Receita Federal (2019), uma mercadoria só é considerada importada, quando ingressa no território aduaneiro de outro país, realiza o desembaraço aduaneiro e quita os tributos exigidos pela legislação que o rege.

As importações de acordo com Schuller (2015), podem ser realizadas, atualmente de três formas:

- a) **Importação direta:** A empresa importadora realiza todas as operações envolvendo a transação com o exterior, sem que exista a contração de uma terceira para desenvolver os pagamentos e funções legais por ela.

De acordo com Schuller (2015), muitas empresas optam por essa modalidade, em decorrência da redução maior flexibilidade para negociações em termos de custos, localização, transportes e desembaraço, já que ela interage de forma direta na negociação com seu fornecedor.

Deve-se ressaltar que todas as empresas brasileiras podem realizar a importação de forma direta, contanto que esteja liberada junto à Receita Federal e pelo RADAR (Registro e Rastreamento da Atuação dos Intervenientes Aduaneiros), este é dado diante da prestação legal de toda a documentação que comprove sua existência física e aptidão financeira.

- b) **Importação por conta e ordem de terceiros via *trading company*:** Nesse tipo de importação, a empresa nacional contrata uma *Trading Company* para realizar o despacho aduaneiro, entre importador e exportador. O contrato em questão é regulamentado pela IN (Instrução Normativa) da SRF (Secretaria da Receita Federal) nº 225/2002, que diz: “Art. 1º O controle aduaneiro relativo à atuação de pessoa jurídica importadora que opere por conta e ordem de terceiros será exercido conforme o estabelecido nesta Instrução Normativa. Parágrafo único. Entende-se por importador por conta e ordem de terceiro a pessoa jurídica que promover, em seu nome, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria adquirida por outra, em razão de contrato previamente firmado, que poderá compreender, ainda, a prestação

de outros serviços relacionados com a transação comercial, como a realização de cotação de preços e a intermediação comercial”.

- c) **Importação por encomenda:** Na importação do Encomenda, segundo a Receita Federal (2016), é uma empresa contrata um intermediário, para realizar toda a operação de negociação entre ela e uma empresa do exterior. Esse terceiro deve ser pessoa jurídica, entretanto, não é uma *Trading Company*. Essa modalidade de importação possui amparo da Lei nº 11.281, artigo 11 (2006), prevista na IN (Instrução Normativa) da Secretaria da Receita Federal. De acordo com ela, no ato do registro da DI (Declaração de Importação), o despachante aduaneiro deve indicar um local físico de operação, o número de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Posteriormente ao desembaraço aduaneiro, como titular da posse da mercadoria, o importador deve repassar o produto, de forma legal, para a empresa adquirente, frente ao preço acordado anteriormente entre as partes. Tanto para importação direta ou por intermédio de terceiros, ambas as empresas envolvidas precisam estar habilitadas no Radar.

O Brasil, em 2017, tornou-se o 31º maior importador do mundo, apesar da taxa de importação vir decrescendo ao longo dos últimos anos. As principais mercadorias importadas pelo país são produtos manufaturados, medicamentos, aparelhos transmissores e receptores, produtos básicos, óleos combustíveis, plataformas de perfuração e partes e peças para automóveis, conforme demonstrado na Tabela 3, abaixo:

TABELA 3: IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS (2019)

Importações Brasileiras (Setembro/2019)	US\$ bilhões
Demais Produtos	1,78
Manufaturados	
Medicamentos	0,577
Aparelhos Transmissores e Receptores	0,569
Produtos Básicos	0,419
Óleos Combustíveis	0,605
Plataformas de Perfuração	1,70
Partes e Peças para Automóveis	0,390

FONTE: MDIC (2019)

A Tabela 4, nos demonstra os principais países de onde o Brasil importa seus produtos, sendo eles: China, Holanda, Estados Unidos, Argentina e o Japão.

TABELA 4: PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES DO BRASIL (2019)

Principais Países de	US\$
-----------------------------	-------------

Destinos (Setembro/2019)	bilhões
China	4,7
Holanda (Países Baixos)	2,3
Estados Unidos	2,0
Argentina	0,695
Japão	0,506

FONTE: MDIC (2019)

3.1. TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE O PRODUTO IMPORTADO

Muitos são os impostos e taxas que incidem sobre os produtos importados, sendo eles:

- a) **Taxa Siscomex:** O Sistema Integrado de Comércio Exterior, conhecido como SISCOMEX, é o instrumento administrativo que engloba as atividades de registro, acompanhamento e controle das operações designadas ao comércio exterior. Sua criação possibilitou o desenvolvimento das operações, inovando o sistema de informática, adaptando os controles que antes eram feitos manualmente.

A Taxa SISCOMEX existe em decorrência do ato do registro da DI (Declaração de Importação) no portal SISCOMEX, como conta na Lei No. 9.716 (26 de novembro de 1998). Assim, a Taxa de Utilização do Siscomex tem como fato gerador a utilização desse sistema. A taxa é devida independentemente da ocorrência de tributo a recolher, sendo debitada em conta-corrente, juntamente com os tributos incidentes na importação. De acordo com o Artigo 3º da Lei Nº9.716/98:

“Fica instituída a Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, administrada pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

§ 1º A taxa a que se refere este artigo será devida no Registro da Declaração de Importação, à razão de: (Vide Medida Provisória nº 320, de 20/8/2006, arquivada nos termos do Ato Declaratório nº 1, de 14/12/2006): “I - R\$ 30,00 (trinta reais) por Declaração de Importação; II - R\$ 10,00 (dez reais) para cada adição de mercadorias à Declaração de Importação, observado limite fixado pela Secretaria da Receita Federal.

§ 2º Os valores de que trata o parágrafo anterior poderão ser reajustados, anualmente, mediante ato do Ministro de Estado da Fazenda, conforme a variação dos custos de operação e dos investimentos no SISCOMEX.

§ 3º Aplicam-se à cobrança da taxa de que trata este artigo as normas referentes ao Imposto de Importação.

§ 4º O produto da arrecadação da taxa a que se refere este artigo fica vinculado ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF, instituído pelo art. 6º do Decreto-Lei nº 1.437, de 17 de dezembro de 1975.”

Segundo o artigo 16 do CTN, imposto é um tributo que tem como obrigação um fato gerador independente de qualquer atividade estatal específica, em relação ao contribuinte.

- b) **Imposto de Importação (II):** O II é um imposto federal, sendo assim é de competência da União, presente no artigo 153, I, da Constituição Federal. Tem como fato

gerador (artigos 1º e 23 do Decreto-lei 37/66) do Imposto de Importação a entrada de produtos estrangeiros no território nacional.

Em regra geral, o Imposto de Importação possui função fiscal, ou seja, visa o protecionismo do país, por esse motivo sua alíquota pode ser altera por decreto presidencial.

Com base no Regulamento Aduaneiro (dec. 6.759/09) Art. 71, não haverá incidência do II quando:

“I – Mercadoria estrangeira que, corretamente descrita nos documentos de transporte, chegar ao País por erro inequívoco ou comprovado de expedição, e que for redestinada ou devolvida para o exterior;

II – Mercadoria estrangeira idêntica, em igual quantidade e valor, e que se destine a reposição de outra anteriormente importada que se tenha revelado, após o desembaraço aduaneiro, defeituosa ou imprestável para o fim a que se destinava, desde que observada a regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda;

III – Mercadoria estrangeira que tenha sido objeto da pena de perdimento, exceto na hipótese em que não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida;

IV – Mercadoria estrangeira devolvida para o exterior antes do registro da declaração de importação, observada a regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda;

V – Embarcações construídas no Brasil e transferidas por matriz de empresa brasileira de navegação para subsidiária integral no exterior, que retornem ao registro brasileiro, como propriedade da mesma empresa nacional de origem;

VI – Mercadoria estrangeira avariada ou que se revele imprestável para os fins a que se destinava, desde que seja destruída sob controle aduaneiro, antes do desembaraço aduaneiro, sem ônus para a Fazenda Nacional; e

VII – Mercadoria estrangeira em trânsito aduaneiro de passagem, acidentalmente destruída.

Sua base de cálculo é feita pelo Valor Aduaneiro (frete, seguro, etc) multiplicado pela alíquota, presente na TEC (Tarifa Externa Comum)”.

- c) **Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI):** Trata-se de um tributo não vinculado a uma atividade estatal e que incide sobre a industrialização de produtos. De acordo com o artigo 153, VI, da Constituição Federal Brasileira, o Imposto sobre Produtos Industrializados é de competência da União.

Possui função extrafiscal, por força de dispositivo constitucional, é um imposto seletivo em função da essencialidade do produto (CF, art. 153, § 2º, inc. IV), tributando pesadamente os denominados artigos de luxo, ou supérfluos, como perfumes, bebidas e cigarros. Todavia, parece que essa função “proibitiva” jamais produziu os efeitos desejados. Ninguém deixou de beber ou fumar porque a bebida ou o fumo custasse mais caro, em razão da incidência exacerbada do imposto. (MACHADO, 2009).

Segundo o artigo 2º do Decreto Nº 7.212, de 15 de junho de 2010, o imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros, obedecidas as especificações constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI. Seu campo de incidência abrange todos os produtos com alíquotas, mesmo que sendo igual a zero, relacionadas na TIPI.

O Código Tributário Nacional em seu artigo 46, parágrafo único, estabeleceu que é

considerado como produto industrializado todos aqueles que tenham sido submetidos a qualquer operação que lhes modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoem para o consumo.

- d) **Contribuição para programas de integração e formação do patrimônio do servidor público e contribuição para o financiamento da seguridade social (PIS/PASEP e COFINS):** A Lei 10.865/2004, dispõe sobre o PIS/PASEP - Importação e COFINS – Importação, que são tributos federais incidentes sobre o faturamento das empresas e sobre a importação de bens e serviços, são contribuições sociais vinculadas à atividades estatais específicas.

Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP - Importação e a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior - COFINS – Importação. (CF/88, Art. 1º).

3.2. NOVO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO – DUIMP

A declaração única de importação (DUIMP) é o documento eletrônico, pertencente ao Sistema Integrado de Comércio Exterior, que agrupa todos os termos aduaneiros, comerciais, financeiros, fiscais e tributários referentes à gerência das importações pelos departamentos da administração pública nas realização das suas atribuições legais.

Desse modo, entende-se que a DUIMP entra no cenário substituindo a Declaração Simplificada de Importação (DSI) e a Declaração de Importação (DI). Com ela, ocorre o processo de adiantamento do registro da mercadoria, para antes da sua entrada no país em paralelo com os pedidos das licenças e benefícios para as operações de importação.

Iniciada em outubro de 2018, a primeira fase da DUIMP abordava apenas o modal aquaviário, para as empresas possuidoras do certificado de OEA.

De forma simplificada, a Duimp deve substituir as atuais Declaração Simplificada de Importação (DSI) e Declaração de Importação (DI). Nela, o registro da mercadoria será feito antes mesmo de sua entrada no país e paralelamente à obtenção das licenças para operações de importação. A desburocratização e simplificação são as principais mudanças encontradas nesse.

3.3. OPERADOR ECONÔMICO AUTORIZADO

De acordo com os dados fornecidos pela Trade Works, compreende-se como Operador Econômico Autorizado, a habilitação das empresas envolvidas com comércio exterior que representem grau de risco minimizado em relação, não somente a segurança da carga, como também no cumprimento da legislação aduaneira envolvendo a operação.

Essa certificação é concedida pelas aduanas às empresas importadoras, exportadoras, portos, aeroportos, terminais, agentes consolidadores de carga e, todos os envolvidos nesse segmento, que apresentem confiança e responsabilidade na realização das suas operações.

O programa adotado pelo governo objetiva o aprimoramento da segurança nas cadeias logísticas de

comercio exterior e auxilia na implementação de medidas que simplificam as etapas e processos aduaneiros, aumentam a agilidade e economia dos custos, dessa forma, proporciona diminuição da quantidade de cargas selecionadas que passam por inspeção nas zonas de carregamento.

As empresas habilitadas, dispensam a apresentação das medidas exigidas pelo Programa OEA, para a habilitação dos Regimes Aduaneiras Especiais, isso porque fora autorizada anteriormente.

Abrange canais diretos entre as empresas e a Receita Federal, o que facilita a eliminação de dúvidas e amplifica a visualização da boa imagem da empresa e do país diante do mundo, aumentando os investimentos externos.

Benefícios fiscais são oferecidos para as empresas que possuem a certificação OEA, por empresas internacionais que possuam o mesmo nível de confiabilidade e comprometimento.

De acordo com a publicação da Instrução Normativa RFB nº 1598, de 09/12/2015, o Programa Brasileiro de OEA está dividido em 3 diferentes modalidades, sendo elas:

- a) **OEA Segurança (OEA-S):** essa modalidade, de acordo com os dados da Trade Works assegura a segurança física da cadeia logística das operações.
- b) **OEA Conformidade (OEA-C):** segundo a publicação da Trade Works, essa modalidade é responsável pela fiscalização do cumprimento das obrigações fiscais e tributárias presentes na operação.
- c) **OEA Pleno (OEA-P):** estão agregados a orçãos anuentes presentes em uma operação, por exemplo ANVISA. Esse projeto ainda não é vigente e não possui legislação atrelada a ela.

3.4. PELÍCULA *WINDOW FILM*

A película *Window Film*, muito comumente confundida com o termo “Insulfilm”, é na verdade uma marca registrada e não a real nomenclatura do produto.

Como foi a primeira marca deste produto a ser introduzida em nossa economia, o mercado acabou adotando o termo “*Insulfilm*” como única forma de referência ao produto assim como aconteceu com outras marcas clássicas como, por exemplo a esponja de aço da marca Bombril, numa espécie de “metonímia econômica” muito comum às marcas que são pioneiras em determinados mercados.

Na prática, por se tratar de um produto mais específico e restrito a determinadas utilizações, muitas pessoas não estão familiarizadas com aplicações deste produto.

A película *Window Film* é comumente utilizada em vidros de automóveis com intuito de bloquear o excesso de luz, em alguns casos ajudando na redução do calor interno absorvido pelo carro, dos raios solares, e até mesmo protegendo contra os temidos raios UV, além de gerar certo conforto a algumas pessoas no que diz respeito à segurança e privacidade, uma vez que na maior parte dos casos, também bloqueia a visibilidade de quem está fora do veículo.

Entretanto seu uso não se restringe a apenas esse mercado, também pode ser utilizado no mercado de construção civil desempenhando basicamente o mesmo papel, nos vidros dos edifícios, comerciais ou residencias, e em residências.

3.4.1. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Conforme Vicente (2017), a Película *Window Film* é originada do poliéster transparente ou colorido. Para sua obtenção, o produto passa por processos que irão aperfeiçoar suas funções, sendo eles:

- a) **Processo de Tinta-Cola:** essa é uma etapa básica, na qual todos os produtos passarão, que consiste na vaporização de tinta e cola pela película.
- b) **Processo Pintura, Tingimento ou Difusão Profunda de Tinta:** posterior a etapa base, o poliéster é envolvido em uma camada de tinta, cujo a qual dará a coloração desejada ao produto. A pigmentação é injetada diretamente nos átomos (que unidos, formam o poliéster)
- c) **Processo Bombardeamento Iônico ou Sputtering:** essa etapa consiste em uma inovação tecnológica que lança partículas de metais em grande quantidade, formando uma camada metalizada ou fosca na película. Essa é uma etapa de revestimento do metal, realizada por meio da condensação dos polímeros. A quantidade de rolos de polímeros derivados desses processos, são desenrolados e passados sobre materiais específicos, acrescentando átomos, de forma uniforme, sobre a superfície da película. Nesse processo são utilizados materiais de alta performance, tais como ouro, aço, carbono e cobre.

Existem também os processos que agregam valores de proteção a película, como segue:

- a) **Anti Risco/Scratch Resistant:** é anexada a película, uma camada de silicone responsável por impedir o atrito direto, que evita riscos na instalação no produto, ao subir e descer o vidro de um veículo (no caso de películas automotivas) ou na limpeza dos vidros (no caso de películas para fins de arquitetura).
- b) **Proteção contra Raios Ultra Violeta:** na qual o poliéster passa por um tratamento que consiste na colocação de uma camada de proteção que filtra os Raios UV, UVA e UVB contidos nos raios solares.
- c) **Processo de Proteção contra Raios Infravermelhos:** onde o poliéster é submetido a uma camada de proteção contra os Raios IR. Além disso, é necessário que se realize o corte ou laminação, que une as camadas anteriormente tratadas do poliéster.

4. METODOLOGIA

A metodologia utilizada para responder o problema de pesquisa deste artigo, foi a de natureza exploratória qualitativa, através de um Estudo de Caso em uma empresa importadora de Película *Window Film*.

De acordo com o autor Severino (2007), a pesquisa exploratória busca somente levantar informações sobre um determinado objeto, desta forma delimitando um campo de trabalho, realizando um mapeamento das condições de manifestação do objeto de estudo.

O estudo exploratório de acordo com o autor Appolinário (2011) tem como objetivo ampliar a compreensão de um fenômeno ainda pouco conhecido, ou de um problema de pesquisa que ainda não foi totalmente delineado.

Para os autores Lakatos e Marconi (2008), uma pesquisa qualitativa tem como propósito, analisar e interpretar aspectos complexos, descrevendo as variedades do comportamento através de investigações, atitudes e tendências de comportamento, dando um grande destaque aos processos e aos significados.

O Estudo de Caso de acordo com autor Yin (2010), é uma investigação empírica que recolhe dados a partir de fontes diretas (pessoas) que conhecem, vivenciam ou possuem conhecimento sobre o tema que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes.

O autor Yin (2010) afirma que a escolha de se utilizar ou não um Estudo de Caso, depende em grande parte da pesquisa que se está realizando. Dependendo de quantas questões o estudo está procurando explicar, em alguma circunstância presente, como por exemplo “O quê” ou “Por quê”, desta forma o método do estudo de caso será relevante.

O método análise do conteúdo, foi utilizado para a análise dos dados. O termo análise do conteúdo, de acordo com a autora Bardin (2011), é um conjunto de técnicas de análise das comunicações com o propósito de descrever mensagens ou indicadores (quantitativos ou não), que possibilitam a inferência de conhecimentos relativos às variáveis inferidas destas mensagens.

A unidade de registro de significação utilizada para codificar o segmento do conteúdo, visando a categorização e a contagem frequencial, foi a “palavra”.

A coleta dos dados foi obtida através de entrevista com um (1) Gestor da Empresa aqui denominada com o nome fictício de Silver Acessórios, realizada durante o mês de setembro de 2019, onde um (1) questionário com perguntas semiestruturadas foi aplicado com o intuito de responder o seguinte problema de pesquisa: Quais os principais desafios encontrados na importação do produto *Window Film* no Brasil?

Também realizou-se uma pesquisa bibliográfica com 5 (cinco) artigos, escritos entre outubro de 2016 à junho de 2018, que abordam o tema “Desafios Encontrados nas Importações Brasileiras”.

A pesquisa foi realizada entre os meses de agosto a outubro de 2019, com o intuito de fazer uma correlação com os desafios encontrados nestes artigos publicados em jornais e revista, e a entrevista realizada com Gestor da Empresa Silver.

Levou-se em consideração neste estudo as palavras mais citadas nas respostas do Gestor e nos artigos pesquisados.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Elaborou-se a Tabela 5, denominada “Desafios encontrados na importação da Película *Window Film* no Brasil” onde levou-se em consideração as palavras mais citadas na entrevista realizada com o Gestor da Empresa Silver, de acordo com o método análise do conteúdo segundo Bardin (2007), conforme demonstrado abaixo:

TABELA 5: DESAFIOS ENCONTRADOS NA IMPORTAÇÃO DA PELÍCULA *WINDOW FILM* NO BRASIL (2019)

Palavras (Unidade de Registro)	Número de Citações (Total de Frequência)	Ordenamento por Número de Citações
Custos Tributários Elevados	4	1
Incidentes sobre a Importação		

Custo Brasil	2	2
Complexidade Burocrática	1	3
Precariedade do Sistema	1	4
Portuário Atual	1	4
Instabilidade no Câmbio Brasil	1	5

FONTE: ELABORADO PELAS AUTORAS (2019)

Também elaborou-se a Tabela 6 abaxio, onde nos demonstra os desafios de importação no Brasil, encontrados nos artigos pesquisados, como segue:

TABELA 6: DESAFIOS DE IMPORTAÇÃO NO BRASIL DOS ARTIGOS ANALISADOS (2019)

Palavras (Unidade de Registro)	Número de Citações (Total de Frequência)	Ordenamento por Número de Citações
Custos Tributários Elevados Incidentes sobre a Importação	23	1
Custo Brasil	0	4
Complexidade Burocrática	9	5
Precariedade do Sistema	10	3
Portuário Atual	10	3
Instabilidade do Câmbio no Brasil	10	2

FONTE: ELABORADO PELAS AUTORAS (2019)

1. As palavras “Custos Tributários Elevados Incidentes sobre a Importação”, foram mencionadas 4 (quatro) vezes na entrevista com o Gestor da Empresa Silver e 23 (vinte e três) vezes nos artigos analisados, ficando em 1º lugar em ambos. Frases como: “Um dos maiores desafios para se importar um produto são os elevados custos tributários incidentes sobre a importação”, Gestor da Empresa Silver (2019), ou “Altos impactos tributários afetam diretamente os custos dos produtos importados, mas não somente eles, são diversos gastos que precisam ser incluídos no valor de importação” - *Asia Shipping* (2018), nos demonstram que o elevados custos tributários incidentes sobre a importação afetam os custos do produtos importados por todos os importadores brasileiros.

2. As palavras “Custos Brasil”, foram citadas 7 (sete) vezes, na entrevista com o Gestor Empresa Silver, e 0 (zero), nenhuma vez nos artigos analisados. De acordo com o Gestor empresa Silver (2019) “Tal medida somente será relevante, caso o Custo Brasil seja reduzido a patamares internacionais”, ou, “Todavia, considerando-se o custo Brasil atual (custo da mão de obra; carga tributária; custo do transporte decorrente das grandes distâncias existentes entre as principais cidades brasileiras; e a falta de estabilidade econômica), torna-se muito mais cara a produção do produto no Brasil, nos demonstra que se os custos no Brasil continuarem elevados isso impossibilitará a produção da película *Window Film* no Brasil.

3. As palavras “Instabilidade do Câmbio no Brasil”, foram citadas 1 (uma) vez na entrevista com o Gestor da Empresa Silver e 10 (dez) vezes nos artigos analisados. Segundo o autor Turkieniez (2018) “A variação cambial talvez é o item que mais assusta os empresários na hora de importar” ou “A variação do câmbio amedronta os importadores, visto que sempre há a incerteza de quanto será o

custo final dos produtos” - *Asia Shipping* (2018), ou “Um dos desafios encontrados na operação importação brasileira é a instabilidade do Câmbio no Brasil” - Gestor da Empresa Silver (2019).

4. As palavras “Complexidade Burocrática”, apareceram 1 (uma) vez na entrevista com o Gestor da Empresa Silver e 9 (nove) vezes nos artigos analisados. Frases como: “Etapas repetitivas, diversos processos, órgãos reguladores diferentes, demora de análise, entre outros, são as principais reclamações de quem importa, trazendo uma enorme Complexidade Burocrática.” - *Asia Shipping* (2018), ou “Muitas vezes, a burocracia é tão elevada, complexa e custosa, que muitos empresários desistem de tentar obter isenções ou benefícios fiscais em situações específicas.” - *ConteFlex* (2016), ou segundo o Gestor da Empresa Silver (2019), “Um dos maiores entraves durante o processo de importação no Brasil é a Complexidade Burocrática na entrada da mercadoria em território nacional”, nos demonstram que a complexidade da burocracia no Brasil são um dos principais entraves para os importadores brasileiros, pois contribuem para o atraso na nacionalização dos produtos, gerando custos extras como armazenagem do produto no porto, despesas de demurrage a serem pagas aos armadores devido a retenção dos contêiner ou contêineres além do prazo dado pelo armador ao importador, para a desestufagem do contêiner ou contêineres.

5. As palavras “Precariedade do Sistema Portuário Atual” apareceram 1 (uma) vez na entrevista com o Gestor da Empresa Silver e 10 (dez) vezes nos artigos analisados. De acordo com *ConteFlex* (2016) “Os produtos costumam ficar estocados de 2 a 3 vezes mais tempo do que em países que investem mais na infraestrutura de seus portos, tudo por conta das limitações estruturais.”, ou “Além dos constantes congestionamentos nos portos, são encontradas também dificuldades como atrasos para a liberação de mercadorias, que geram custos altíssimos tanto para os importadores, quanto para os exportadores” - *Asia Shipping* (2018), ou de acordo com o Gestor da Empresa Silver (2019), “A precariedade do sistema portuário atual brasileiro, causa atrasos e ineficiência das atividades neles realizadas”, evidenciam a falta de investimentos na infraestrutura portuária traz ineficiências nas operações de carregamento (estiva) e descarregamento (desestiva) dos navios, precariedades dos berços de atracação, guindastes de terra, empilhadeiras e outros equipamentos obsoletos, além do maior problema que é o calado na maioria dos portos brasileiros com 10 metros de profundidade, quando o ideal, principalmente no principal porto brasileiro Santos, deveria ser 13 metro de profundidade, fazendo com que navios modernos com capacidade para 13.000 contêineres fiquem impedidos de escalar no Brasil.

6. CONCLUSÃO

Diante dos resultados obtidos através da entrevista com o Gestor da Empresa Silver e dos artigos analisados, foi possível identificar entraves, como os custos tributários elevados e complexidade burocrática, para se realizar a importação de um produto para a maioria dos importadores brasileiros. A defasagem de infraestrutura nos portos também foi um dos desafios encontrados, ocasionando atrasos e ineficiências nos principais portos do país, gerando atrasos e insatisfação no recebimento do produto importado.

Considerando as dificuldades envolvendo o “Custo Brasil”, que abrange carga tributária, custo de transporte, custo da mão-de-obra, e a instabilidade econômica, demonstrando que os custos para produzir o produto *Window Film* no Brasil são maiores se comparados aos custos de importação deste mesmo produto.

Através dos analisados neste artigo chegou-se a conclusão de que a Película de *Window Film* por ser um produto que demanda sofisticada tecnologia e altos investimentos para a sua produção, torna-se inviável para as empresas brasileiras na atual conjuntura econômica, investir na produção deste produto. Por esse motivo, a empresa Silver que realiza a importação da Película *Window Film*, proveniente da Coreia do Sul, tendo tecnologia utilizada para produzir a Película de *Window Film* equiparada a tecnologia das melhores películas como as produzidas nos Estados Unidos, possibilitam ao importador Silver custo menores na importação deste produto.

Acredita-se que no futuro com a melhora da economia no Brasil, de acordo com as palavras do Gestor da empresa Silver (2019) “Atualmente o Brasil não tem capacidade de produzir este produto, no entanto, caso as mudanças mencionadas como: Custo Brasil, Reduções dos Custos dos Tributos na Importação, dentre outras que são necessárias, a produção da película *Window film* no território nacional poderá ser viável e competitiva”, desta forma conclui-se que as empresas brasileiras poderão retornar a investir, de modo a impulsionar os setores produtivo e tecnológico.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Instituição Fatec Zona Leste, seus colaboradores.

REFERÊNCIAS

APPOLINÁRIO, Fabio. **Dicionário de Metodologia Científica**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

ASIA SHIPPING. **Quer Importar? Confira 5 Desafios na Importação e Como Enfrentá-los**. Disponível em:<http://blogasgroup.com/quer-importar-confira-5-desafios-da-importacao-e-como-enfrenta-los/> .> Acesso em: 05/11/2019.

ASIA SHIPPING. **Os Desafios da Importação Marítima**. Disponível em:<http://blogasgroup.com/os-desafios-da-importacao-maritima-no-brasil/>. > Acesso em: 05/11/ 2019.

CANAL ADUANEIRO. **Operador Econômico Autorizado**. Disponível em:<https://canaladuaneiro.com.br/oea/> >. Acesso em: 18/10/2019.

CONEXOS. **Desafios da Exportação e Importação**. Disponível em:<https://blog.conexos.com.br/desafios-da-exportacao-e-importacao/>.> Acesso em: 05/11/2019.

CONTEFLEX. **Comércio Exterior: 5 Maiores Desafios das Empresas Brasileiras**. Disponível em:<http://blog.confeflex.com.br/comercio-exterior-5-maiores-desafios-das-empresas-brasileiras/>. > Acesso em: 05/11/2019.

DAN TURKIENIEZ. **Desafios de Começar a Importar**. Disponível em:<https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/desafios-de-comecar-a-importar-2/>. Acesso em: 05/11/2019.

GABRIEL MAIA E RODOLFO ALMEIDA. **Quanto o comércio exterior representa do PIB dos países**. Acess Disponível em: <https://www.nexojournal.com.br/grafico/2019/05/03/Quanto-o-comercio-exterior-representa-do-PIB-dos-pa%C3%ADses>.> Acesso em: 28/10/2019.

IBSOLUTIONS. **Importação Direta x Importação Indireta.** Disponível em: <<http://www.ibsolutions.com.br/planej-import/importacao-direta-x-importacao-indireta> >. Acesso em: 12/11/2019.

INVEST EXPORT BRASIL. **Definição de Importação.** Acesso em: 30 de Setembro de 2019, disponível em: <http://www.investexportbrasil.gov.br/definicao-de-importacao> >. Acesso em : 12/11/2019.

INVEST EXPORT BRASIL. **Imposto de Importação.** Disponível em: <<http://www.investexportbrasil.gov.br/imposto-de-importacao-ii> >. Acesso em: 12/11/2019.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos da Metodologia Científica.** 6. ed. 6. reimpr. São Paulo: Atlas, 2008.

MACHADO, Hugo de Brito. **Curso de Direito Tributário.** 30^a ed. São Paulo: Malheiros, 2009.
PIS E COFINS – ASPECTOS GERAIS. Disponível em:<http://www.portaltributario.com.br/guia/pis_cofins.html>. Acesso em; 09/11/ 2019.

MANZOLI, Danielle Rodrigues, **Artigo: Modalidade de Importação,** 05 de Agosto de 2011. Disponível em: < <http://www.brasiliense.com.br/artigo-modalidades-de-importacao/> > Acesso em: 10/10/2019.

MARCELO C. VICENTE. **A composição da película e seus diversos tratamentos.** Disponível em: < < <https://www.mcvfilm.com.br/single-post/2017/07/29/A-COMPOSIC3%87%C3%83O-DA-PEL%C3%8DCULA-E-SEUS-DIVERSOS-TRATAMENTOS> >. Acesso em: 28/10/2019.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA. **Balança Comercial Brasileira, Acumulado do Ano.** Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/balanca-comercial-brasileira-acumulado-do-ano> >. Acesso em: 02/11/2019.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA. **Governo Anuncia Prazo para Implantação do Novo Processo de Importação.** Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3290-governo-anuncia-prazo-para-inicio-de-implantacao-do-novo-processo-de-importacao>>. Acesso em : 05/10/2019.

OBSERVATORY OF ECONOMIC COMPLEXITY. **Complexidade Econômica.** Acesso em 04 de Outubro de 2019, disponível em: < <http://oec.world/pt/profile/country/bra/>>. Acesso em : 04/10/2019.

PORTAL TRIBUTÁRIO. **ICMS – Imposto sobre circulação de mercadorias prestação de serviços,** 13 de setembro de 1996. Disponível em:<http://www.portaltributario.com.br/artigos/tributosimportacao.htm>>. Acesso em 09 /11/2019.

PORTUAL. Comércio Internacional. **Importação direta ou indireta: qual é o melhor método?,** 01 de março de 2018. Disponível em:< <https://www.portual.com.br/blog/importacao-direta-ou-indireta/> >. Acesso em: 12 /11/2019.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. **DECRETO-LEI Nº 37, 18 DE Novembro DE 1966.** Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0037.htm >. Acesso em: 12/11/2019.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. **Lei Nº10.865, 30 de abril de 2004.** Disponível em:<

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.865.htm>. Acesso em 09/11/2019.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. **Lei Nº7.689, 15 de dezembro de 1988.** Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7689.htm >. Acesso em: 09/11/2019.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. **Lei Complementar Nº87, 13 de setembro de 1996.** Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp87.htm >. Acesso em 09 de novembro de 2019

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. **Decreto Nº7.212, 15 de junho de 2010.** Disponível em:http://www.normaslegais.com.br/legislacao/decreto7212_2010.htm . Acesso em: 10/11/2019.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 12/11/2019.

RECEITA FEDERAL. **Despacho de Importação** Disponível em: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/despacho-de-importacao/topicos-1/conceitos-e-definicoes/despacho-de-importacao>. Acesso em 12/11/ 2019.

RECEITA FEDERAL. **Importação por encomenda**, 07 de dezembro de 2014. Disponível em:< <http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-e-exportacao/operacoes-realizada-por-intermedio-de-terceiros/importacao-por-encomenda#oque>>. Acesso em: 12/11/2019.

RECEITA FEDERAL. **Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS. Coletânea da legislação**, 1 de janeiro de 2014. Disponível em:< <http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/legislacao/coletanea/coletaneapiscofins.pdf>>. Acesso em: 09/11/2019.

RECEITA FEDERAL. **OEA – Operador Economico Autorizado.** Disponível em: < <http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-e-exportacao/oea/arquivos-e-imagens/arquivos/perguntas-respostas.pdf>>. Acesso em: 27/10/2019.

RECEITA FEDERAL. **Importação por conta e ordem**, 07 de dezembro de 2012. Disponível em:< <http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-e-exportacao/operacoes-realizada-por-intermedio-de-terceiros/importacao-com-conta-e-ordem>>. Acesso em 12 de novembro de 2019.

RECEITA FEDERAL. **Imposto sobre a importação – II Ementa: importação por encomenda**, 11 de agosto de 2016. Disponível em:< <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=76416&visao=anotado> > . Acesso em 12/11/2019.

RECEITA FEDERAL. **Vídeo sobre Declaração Única de Importação.** Disponível em: <http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/janeiro/receita-federal-lanca-video-sobre-declaracao-unica-de-importacao-duimp> >. Acesso em: 30/11/2019.

RECEITA FEDERAL. **Benefícios do Programa OEA.** Disponível em: <http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-e-exportacao/oea/beneficios-do-programa-oea> >. Acesso em: 18/10/2019.

ROCHA TERMINAIS PORTUÁRIOS E LOGÍSTICA. **A Importação por Conta e Ordem e a Importação por Encomenda**, 31 de julho de 2015. Disponível em: < <http://www.rochalog.com.br/a-importacao-por-conta-e-ordem-e-a-importacao-por-encomenda/> >. Acesso em: 12/11/2019.

SCHULLER, Sandro, **Importação Indireta ou Importação Indireta?**. Acesso em: 12 de novembro de 2018, disponível em: < <http://www.sanschuller.com/importacao-indireta-ou-importacao-direta/?pdf=75600> >. Acesso em: 14/11/2018.

SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA. **Legislação Tributária**. Disponível em:< <http://www.sef.sc.gov.br/>>. Acesso em 12/11/2019.

SEVERINO, Antonio Joaquim. **Metodologia do Trabalho Científico**. São Paulo: Cortez, 2007.

SILVA, De Plácido e. **Vocabulário Jurídico**. 24. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2004.

SOUZA, Marcelo, **Imposto de Importação e Imposto de Exportação**, 2016. Disponível em: < <http://marcelofsouza9.jusbrasil.com.br/artigos/437275120/o-imposto-de-importacao-e-o-imposto-de-exportacao> > . Acesso em: 12/11/2019.

SUBSECRETARIA DE ADUANA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS. **Exportação**. Disponível em: < <http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-e-exportacao/despacho-aduaneiro-de-exportacao> >. Acesso em: 27/10/2019.

SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E CONTENCIOSO, RECEITA FEDERAL. **Imposto sobre produtos industrializados**, 22 de agosto de 2008. Disponível em: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/legislacao/legislacao-por-assunto/ipi>>. Acesso em 09/11/2019.

TRADE WORKS. **Operador Econômico Autorizado**. Acesso em: 05 de Outubro de 2019, disponível em: <https://www.tradeworks.com.br/pt/operador-economico-autorizado-oea/> >. Acesso em: 05/10/2019.

YIN, Robert K. **Estudo de Caso: planejamento e métodos**; 4 ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.